

AGROBIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA QISHLOQ XO'JALIK KOOPERATIVLARINING O'RNI VA AHAMIYATI

Tuychiyev Abduraxmon G'ofurovich¹, Ablazov Shoxruxbek Abduqaxxorovich²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti;

²Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institute tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15525453>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ko'p tuzilmali iqtisodiyot, agrobiznes sohasida qishloq xo'jalik kooperativlarining o'rni va ahamiyati hamda ularni tashkil etish tamoyillari o'rganilgan va tadqiqot jarayonida olingan natijalari xususida so'z yuritilgan, shuningdek, o'rganish natijalari asosida fikr va mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: agrobiznes, xalqaro sertifikatlar, eksport, xalqaro standartlar, Organic, Global G.A.P. talablari, ko'p tuzilmali iqtisodiyot, qo'shma tadbirkorlik, sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ishlab chiqarish vositalari, narxlarning elastikligi, qishloq xo'jaligi kooperativlari, gorizontal va vertikal kooperativlar.

Аннотация. В данной статье рассмотрены многоструктурная экономика, роль и значение сельскохозяйственных кооперативов в сфере агробизнеса, а также принципы их организации. Также освещены результаты, полученные в ходе исследования, и представлены выводы и мнения на основе изученных данных.

Ключевые слова: агробизнес, международные сертификаты, экспорт, международные стандарты, Organic, требования Global G.A.P., многоструктурная экономика, совместное предпринимательство, качественная сельскохозяйственная продукция, средства производства, эластичность цен, сельскохозяйственные кооперативы, горизонтальные и вертикальные кооперативы.

Abstract. This article explores the multi-structured economy, the role and significance of agricultural cooperatives in the field of agribusiness, and the principles of their organization. It also discusses the results obtained during the research process and provides opinions and insights based on the findings.

Keywords: agribusiness, international certifications, export, international standards, Organic, Global G.A.P. requirements, multi-structured economy, joint entrepreneurship, high-quality agricultural products, means of production, price elasticity, agricultural cooperatives, horizontal and vertical cooperatives.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, yetishtirilayotgan mahsulotlarning sifati, mahsulotlarni eksportga yo'naltirish, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish, yetishtirilgan mahsulotlarni xalqaro standartlashtirilgan qishloq xo'jaligi amaliyoti Organic, Global G.A.P. talablari doirasida sertifikatlashni joriy qilish va eksport hajmini muntazam oshirib borish, agrobiznes zanjirining iste'molchilar ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilganligini oshirish hamda ilg'or xorijiy davlatlar tajribalarini faol qo'llashni taqazo etmoqda.

Bunday sharoitda iqtisodiy tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omili sifatida hududiy tabiiy-iqlim va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga asoslangan xo'jalik yuritishning turli shakllaridan samarali foydalanish muhim bo'lib hisoblanadi.

Ko'p tuzilmali iqtisodiyotga o'tish, shaxsiy va qo'shma tadbirkorlik tamoyillari bo'yicha turli xil xo'jalik yuritish shakllarining mavjudligiga teng huquqlarning qonun hujjatlarida mustahkamlanishi iqtisodiy faoliyatning shartlari va shakllarini erkin tanlash imkoniyatini ochib beradi. Jamiyatni sifat jihatidan o'zgartirishning umumiy zanjirida qishloq xo'jaligi kooperatsiyasining turli shakllari muhim o'rin tutadi. Qishloq xo'jaligida ish haqining past darajasi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va ishlab chiqarish vositalari narxlarining o'ta elastikligi qishloq aholisini shaxsiy yordamchi xo'jaliklarida ishlab chiqarish hajmini kengaytirishni, sifati maxsulotlar yetkazib berishni taqazo etmoqda. Bu esa o'z navbatida agrobiznes zanjirida qishloq xo'jalik kooperativlarini shakllanishiga turtki bermoqda.

Kooperativlar ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatning tarixan vujudga kelgan va doimiy ravishda takomillashib boradigan shakli sifatida ijtimoiy taraqqiyotning turli bosqichlarida jamiyatning iqtisodiy ehtiyojlarini qondirish usulidir.

Qo'shma Shtatlar (AQSH) Milliy kooperativ biznes uyushmasi boshqa (investorlarga yo'naltirilgan) korxonalariga nisbatan kooperativlarning o'ziga xos xususiyatlarini ta'kidlaydi:

➤ Kooperativlar o'zlarining a'zolari tomonidan (ya'ni kooperativning xizmatlaridan foydalanuvchi yoki uning mahsulotlarini sotib oladigan) tashqi investorlarning emas, balki o'z a'zolari tomonidan demokratik tarzda boshqariladi. A'zolar o'zlarining direktorlar kengashini o'z saflaridan saylaydilar. Asosiy siyosiy qarorlar har bir a'zoning kooperativga kiritgan sarmoyasidan qat'i nazar, bitta a'zoga, bitta ovozga asoslangan tamoyilga asoslanadi;

➤ Kooperativlar ortiqcha daromadni (xarajatlar va investitsiyalardan keladigan daromad) ulardan foydalanish yoki homiylik qilishlariga mutanosib ravishda a'zolariga qaytaradilar, lekin ularning investitsiyalari yoki egaligi ulushiga mutanosib emas;

➤ Kooperativlar foyda bilan emas, balki a'zolarining arzon va sifatli tovarlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun xizmat qilishi qiladi;

➤ Kooperativlar o'z a'zolariga xizmat ko'rsatish uchun mavjuddirlar;

➤ Kooperativlar investitsiya va zaxiralar uchun saqlanib qolgan daromaddan soliq to'laydilar [1].

Kooperativ- (lot. hamkorlik) – mahsulotni hamkorlikda ishlab chiqarish va sotish, tovar yoki xizmatlarni sotib olish va iste'mol qilish, uylarini qurish va ekspluatatsiya qilish va boshqa maqsaddagi shaxslar birlashmasidir.

Kooperativ – ixtiyoriy tashabbuskor va o'z-o'zini boshqaruvchi jamoat tashkiloti bo'lib, o'z oldiga a'zolarining hayot va mehnat sharoitlarini yaxshilashga ko'maklashish maqsadini qo'yadi va kooperativga a'zolar mulkiga asoslangan korxonalar shaklida ijtimoiy-ommaviy faoliyat ko'rsatish bilan birga yuridik shaxs sifatida harakat qiladi.

Kooperatsiyaga birlashish orqali agrosanoat majmuasida zamonaviy texnika va tejamkor texnologiyalar bilan ta'minlashni jadallashtirish, ishlab chiqarish xarajatlarini tejash va tejamkor innovatsion texnologiyalarni qo'llash imkoniyati, mahalliy oziq-ovqat va boshqa iste'mol tovarlari ishlab chiqarishni kengaytirish imkoniyati tug'iladi.

Qishloq xo'jaligida kooperatsiya 4 xil yo'nalishda mavjudligini aytish mumkin [2].

1. Kooperatsiya ishlab chiqaruvchi firma (korxonalar) shaklida mavjud bo'lib, bunda korxonalar (kooperativ) a'zolarini aniq maqsad yo'lida birlashtirgan bo'lib, u a'zolarining birgalikdagi mehnatiga asoslanadi. Natijada ularning manfaatlari va foyda olishlarini ko'zlaydi.

2. Qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlari vertikal integratsiyaga asoslanadi. Bunda qishloq xo'jaligi korxonalarini, ularni saqlovchi va qayta ishlovchi korxonalarining o'zaro

kelishuvi asosida tashkil etiladi va faoliyat yuritadi. Bunda korxonalarining mustaqilligi saqlanib qoladi.

3. Hamkorlikda ishlaydigan korxonalar (xo'jalik) va firmalarning ittifoqi (koalitsiyasi) shaklida faoliyat yuritadi.

4. Qishloq xo'jaligi korxonalari va unga aloqador tashkilotlar bilan shartnomaviy munosabatlar asosida faoliyat yuritishi tushuniladi.

Jahon iqtisodiyotining globallashtirish jarayoni kooperativ tashkilotlarning davlat, manfaatli tashkilotlar hamda xususiy sektorning hamkorligini kengaytirish, xo'jaliklar faoliyatini diversifikatsiyalash va boshqaruvni takomillashtirish zarurligini keltirib chiqaradi.

Agrar tarmoqda kooperatsiya umumiy mohiyati shundan iboratki, bunda eng avvalo kuchli bozor raqobatiga bardosh berib, o'z oldiga iqtisodiy va ijtimoiy holatini yaxshilashni maqsad qilib qo'ygan bozor sub'ektlarining erkin tadbirkorlik va biznes bilan shug'ullanishida ma'lum sohalarida faoliyatini birlashtirishi va kooperatsiya jarayoni ishtirokchilarini bozordagi turli monopolist tashkilotlar va tuzilmalarfaoliyatidan himoya qilish ko'zda tutiladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida kooperatsiya samarali tadbirkorlik faoliyati yo'li bilan o'z a'zolari va aholining mahsulot, ishlar va xizmatlarga bo'lgan ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish uchun ixtiyoriy ravishda birlashgan jismoniy yoki yuridik shaxslarning mulkiga asoslangan ijtimoiy xo'jalik yuritish shaklini o'zida namoyon etadi.

Yangi avlod kooperativlarida mulkchilik huquqi yetkazib berish huquqi shaklida ya'ni a'zo-mijoz guruhi o'rtasida sotib bo'ladigan darajada bo'ladi. Mulchilik huquqida kooperativ birashmasi a'zolari (ishtirokchilari) chegaralangan bo'ladi, a'zolik yopiq ko'rinishda, a'zolarga “etkazib berish huquqi”ga proporsional tarzda investitsiyalariga kiritishi talab etiladi. Va ta'minot bozor kelishuvlari asosida nazorat qilinadi. Asosiy afzalligi shundaki, bu model risk kapitalini kooperativga berish orqali a'zolari rag'batlantirishni takomillashtiradi.

Kooperatsiya (lotincha cooperation – birlashish) – bu umumiy maqsadlarga erishish, birgalikda faoliyat ko'rsatish uchun birlashgan va huquqning mustaqil sub'ektini – huquqiy shaxsni tashkil qilgan jismoniy yoki huquqiy shaxslar birlashmasidir. Bizning fikrimizcha, kooperativ – bir gurux insonlarning ixtiyoriy tashabbuskor va o'z-o'zini boshqaruvchi jamoat tashkiloti bo'lib, ular o'z oldiga a'zolarining hayot va mehnat sharoitlarini yaxshilashga ko'maklashish maqsadini qo'yadi va sheriklik mulkiga asoslangan korxonalar shaklida ijtimoiy-ommaviy faoliyat ko'rsatish bilan birga yuridik shaxs sifatida harakat qiladi.

Bizning fikrimizcha, kooperativ – bir gurux insonlarning ixtiyoriy tashabbuskor va o'z-o'zini boshqaruvchi jamoat tashkiloti bo'lib, ular o'z oldilariga a'zolarining hayot va mehnat sharoitlarini yaxshilashga ko'maklashish maqsadini qo'yadi va sheriklik mulkiga asoslangan korxonalar shaklida ijtimoiy-ommaviy faoliyat ko'rsatish bilan birga yuridik shaxs sifatida harakat qiladi.

Kooperativ – tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun o'zlarining teng (bir xil va teng miqdorda qo'shgan ulush hisobiga shakllantirilgan bo'lishi shart) pay ulushlari asosida shaxslarning ixtiyoriy birlashuvi orqali tashkil etiladi va o'z-o'zini moliyalashtirish asosida faoliyat ko'rsatadi. SHu bilan birga kooperatsiyalashgan xo'jaliklarning o'zlari o'z faoliyatining huquqiy shaklini oqilonalik mezonini bo'yicha tanlaydi. SHu sababli, bizning fikrimizcha, qishloq xo'jaligi iqtisodiyotining alohida muammosi zamonaviy sharoitda qishloq xo'jaliklarining kooperativ birlashmalarining shakllanishi va faoliyati bilan bog'liq masalalarning yetarli darajada nazariy va uslubiy jihatdan o'rganilmaganligi bo'lib, bu ko'pincha ularning rolini yetarlicha baholamaslik yoki ortiqcha baholashga olib keladi. Qishloq xo'jaligida kooperatsiya asosida

faoliyat yurituvchi qishloq xo‘jaligi kooperativlarning o‘rni va rolini, ularni shakllantirish va yanada rivojlantirish yo‘llarini o‘rganish ham nazariy, ham amaliy jihatdan dolzarbdir [3].

REFERENCES

1. GF Ortmann & RP King. Agricultural Cooperatives I: History, Theory and Problems//Agrekon, Vol 46, No 1 (March 2007)// <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi>
2. Туробова Ҳ., Мадаминова З. Бухоро вилоятида фермер хўжаликларини ривожлантириш йўллари//Эл. Ж.Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар. Т.: 2018.№2 www.iqtisodiyot.uz
3. QISHLOQ XO‘JALIGI KOOPERATIVLARI IJTIMOIIY TARAQQIYOTNING TURLI BOSQICHLARIDA JAMIYATNING IQTISODIY EHTIYOJLARINI QONDIRISH USULI SIFATIDA. (2024). Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 4(03), 1-12. https://doi.org/10.55439/AFA/vol4_iss03/127
4. Tuychiyev A.G’. Kichik biznesga innovatsiyalar transferini moliyalashtirish. Monografiya. “Fan” nashriyoti. Toshkent 2020. -224 b.
5. Tuychiyev A.G’. Agrobiznesni tashkil etish va boshqarish. O‘quv uslubiy majmua. Andijon 2020. 235 bet.